

УДК 004.431.4

DOI 10.5281/zenodo.15120265

Научная статья

ЦВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА: КАК ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?

INTERFACE COLOR ZONING: HOW TO PROPERLY DISTRIBUTE THE USER'S ATTENTION?

ЕРШОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

НОВОСЕЛЬЦЕВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

ERSHOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics.

NOVOSELTSEVA SOFIA VLADIMIROVNA,

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics.

*Научный руководитель: Коваленко Татьяна Анатольевна,
кандидат технических наук, доцент,*

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Scientific supervisor: Kovalenko Tatiana Anatolyevna,

Candidate of technical sciences, Associate professor,

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics.

В статье рассматриваются основные принципы использования цвета для акцентирования важных элементов, улучшения навигации и повышения удобочитаемости контента. Особое внимание уделено психологическому восприятию цветовых комбинаций, влиянию контраста и гармонии на взаимодействие с интерфейсом. Выделены методы и принципы цветового зонирования. В результате проведенного анализа представлены практические рекомендации по созданию интуитивно понятных и эстетически привлекательных пользовательских интерфейсов. Охарактеризована роль цветового зонирования в UX/UI-дизайне.

The article discusses the basic principles of using color to accentuate important elements, improve navigation, and enhance the readability of content. Special attention is paid to the psychological perception of color combinations, the effect of contrast and harmony on interaction with the interface. The methods and principles of color zoning are highlighted. As a result of the analysis, practical recommendations for creating intuitive and aesthetically pleasing user interfaces are presented. The role of color zoning in the UX/UI designer is characterized.

Ключевые слова: *цветовое зонирование, интерфейс, пользовательский опыт, UX/UI дизайн, внимание пользователя, визуальная иерархия, контраст, цветовая гармония, удобочитаемость, навигация.*

Key words: *color zoning, interface, user experience, UX/UI design, user attention, visual hierarchy, contrast, color harmony, readability, navigation.*

Введение.
В современном цифровом мире интерфейсы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы взаимодействуем с веб-сайтами, мобильными приложениями и программными решениями, и во многом наш пользовательский опыт зависит от грамотного визуального оформления. Одним из ключевых инструментов дизайна является цветовое зонирование – метод распределения цветовых акцентов, который помогает направлять внимание пользователя, упрощать навигацию и делать интерфейс более интуитивным.

Неправильное использование цвета может привести к информационному хаосу, перегрузке внимания и снижению удобства работы с интерфейсом. В данной статье мы рассмотрим, как использовать цветовое зонирование для повышения эффективности взаимодействия, какие психологические аспекты восприятия цвета необходимо учитывать и какие практические методы помогут дизайнерам создать удобный и эстетически привлекательный интерфейс.

Теоретические основы цветового зонирования.

Цветовое зонирование представляет собой метод распределения цветовых акцентов в интерфейсе, направленный на управление вниманием пользователя, повышение удобочитаемости контента и улучшение пользовательского опыта. Грамотный подбор цветовой палитры способствует визуальному разделению элементов, облегчая навигацию по интерфейсу и обеспечивая интуитивное взаимодействие [1, с. 67-68].

Пользователи судят о веб-сайте или приложении в первую очередь по его дизайну, и одним из решающих факторов является цветовая гамма. Визуальное оформление влияет не только на восприятие структуры интерфейса, но и на интуитивность взаимодействия с системой [6, с. 67-68].

Психологическое восприятие цвета.

Научно подтверждено, что разные цвета и их оттенки способны вызывать у человека различные эмоции, такие как радость, грусть, тревогу или меланхолию. Кроме того, даже оттенки одного цвета могут создавать разное настроение. Теплые тона заряжают энергией и стимулируют активность, тогда как холодные способствуют расслаблению и отдыху [4, с. 153]. Это делает цвета мощным инструментом в дизайне интерфейсов. Например:

- Красный – традиционно ассоциируется с контролем, принуждением и необходимостью срочного реагирования [7, с. 158]. Красный цвет, согласно мнению психологов, требует особо осторожного отношения к себе. Главное воздействие, которое он оказывает на человека, – возбуждающее и стимулирующее, дыхание и пульс человека, долгое время наблюдающего красный цвет, изменяются. При кратковременном воздействии красного цвета у человека повышается работоспособность, но длительное использование насыщенного красного цвета приводит к утомлению и снижению работоспособности [4, с. 153].

- Синий – ассоциируется со стабильностью, доверием и профессионализмом, часто применяется в корпоративных интерфейсах. Синий цвет также улучшает читаемость и воспринимается как наименее раздражающий глаз [6, с. 69].

- Зелёный – символизирует природу, безопасность и спокойствие, часто используется для подтверждений и положительных действий. Является визуально приятным цветом для многих людей, создает умиротворяющий эффект [4, с. 153].

- Жёлтый – стимулирует активность, но при избыточном использовании может вызывать утомление. Рекомендуется использовать жёлтый для выделения второстепенных, но значимых элементов интерфейса, избегая его доминирования [2, с. 70].

- Чёрно-белая гамма – создаёт эффект строгости и минимализма, обеспечивая высокую контрастность. Монохромные интерфейсы часто ассоциируются с профессиональными или технологичными средами, но могут также вызывать ощущение отчуждения, если используются без дополнительных акцентных элементов.

Понимание психологии цвета позволяет дизайнерам учитывать эмоциональные и поведенческие аспекты. Интерфейс, в котором цвет используется осмысленно, способен не только направлять внимание, но и влиять на эмоциональный комфорт пользователя [7, с. 160-162].

Восприятие цветовых характеристик.

В процессе разработки цветового зонирования следует учитывать ключевые характеристики восприятия цвета, включая цветовой тон, контраст, яркость, цветовой баланс, насыщенность и размеры объектов [3, с. 1].

Контраст – разница между цветами позволяет выделять важные элементы, улучшая читаемость и визуальную иерархию интерфейса. Для улучшения читаемости текста на экранах различных устройств рекомендуется применять высококонтрастные сочетания [6, с. 68].

Насыщенность – уровень интенсивности цвета влияет на восприятие акцентных элементов: более насыщенные цвета привлекают внимание, менее насыщенные создают фоновое восприятие. Но чрезмерно насыщенные цвета могут оказывать психологическое давление на пользователя, вызывая эффект перегруженности [7, с. 163].

Яркость – светлые и тёмные оттенки создают глубину и акцентируют различия между элементами интерфейса. Правильное сочетание светлых и тёмных цветов может значительно повысить удобочитаемость контента, особенно в условиях ограниченного освещения [6, с. 70].

Методы и принципы цветового зонирования.

Одной из основных задач цветового зонирования является структурирование интерфейса. Оптимальное цветовое сочетание в интерфейсе и разделение его на функциональные зоны способствует улучшению пользовательского опыта, создавая визуальную иерархию и облегчая процесс взаимодействия [8, с. 202].

Правильное распределение цветовых зон повышает удобочитаемость контента и ускоряет пользовательскую навигацию. Рекомендуется учитывать, что цвет должен не только разделять элементы интерфейса, но и быть адаптивным к различным устройствам и условиям освещения [6, с. 69].

К примеру, часто в структуре интерфейса применяется следующая цветовая логика:

- Заголовки и важные области выделяются более насыщенными цветами;
- Фоновые области остаются нейтральными, чтобы не перегружать зрительное восприятие;
- Навигационные панели оформляются в контрастных цветах для удобства перемещения по интерфейсу;
- Для структурирования информации необходимо не только грамотно подбирать цвета, но и использовать визуальные разделители, свободное пространство и членение текста.

Цветовая акцентуация.

Основные принципы использования цвета для выделения информации включают:

- Выделение СТА (call-to-action) кнопок: например, кнопка «Купить» или «Подписаться» часто имеет контрастный цвет, чтобы пользователь быстрее её заметил.
- Использование красного для ошибок и предупреждений: это универсальный метод привлечения внимания к критическим ситуациям.

• Подсветка активных элементов: изменение цвета помогает пользователю понимать, с каким элементом он взаимодействует. Динамическое изменение цвета активных элементов (например, при наведении курсора) повышает вовлечённость пользователей [6, с. 71].

Оптимальный баланс цветов.

Оптимальный баланс между нейтральными и акцентными цветами позволяет создать гармоничный интерфейс, не перегруженный визуальными раздражителями.

Нейтральные цвета (белый, серый, бежевый, пастельные оттенки) применяются для фона и второстепенных элементов, создавая базу, на которой акценты выглядят выразительно.

Акцентные цвета (яркие и насыщенные) используются точечно, чтобы привлечь внимание к важным элементам, таким как кнопки, ссылки или уведомления.

Использование слишком большого количества акцентных цветов может снижать концентрацию пользователя, тогда как сбалансированная палитра улучшает взаимодействие с интерфейсом [7, с. 164].

Принципы оптимального контраста.

Использование чёрного текста на светлом фоне – классический вариант для максимальной читаемости.

Минимизация использования ярких цветов в больших объёмах – чтобы не перегружать пользователя визуальной информацией. Рекомендуется сочетать яркие цвета с нейтральными, чтобы не снижать концентрацию пользователя [6, с. 72].

Применение градиентов и теней – для создания глубины и улучшения визуального разделения элементов. Правильное использование градиентов может создавать ощущение многослойности интерфейса, улучшая навигацию [7, с. 165].

Кроме того, при разработке интерфейсов важно учитывать принципы доступности, чтобы обеспечить комфортное восприятие для людей с нарушениями зрения, включая дальтонизм. Интерфейсы, не учитывающие цветовые ограничения пользователей, могут снижать доступность контента, поэтому важно дополнять цветовую информацию текстовыми или графическими обозначениями [7, с. 166].

Практические рекомендации.

Выбор цветовой палитры зависит от множества факторов, включая бренд, целевую аудиторию и контекст использования интерфейса. Основные рекомендации:

• Определить цели цветового оформления: привлечь внимание, создать эмоциональную связь или структурировать информацию.

• Исследовать психологию цвета и его влияние на восприятие пользователей.

• Использовать ограниченное количество цветов (3-5 основных оттенков), чтобы избежать визуальной перегруженности.

• Одним из важных аспектов цветового дизайна является адаптация к различным устройствам. Экран мобильного телефона требует более высокой контрастности и четкости элементов, что делает цветовой баланс критически важным фактором [6, с. 70].

• Баланс цветов в соотношении 60/30/10 обеспечивает визуальную иерархию интерфейса: 60 % фона, 30 % заголовков и навигационных элементов, 10 % акцентных элементов, привлекающих внимание [2, с. 75].

• Монохромные схемы создают гармоничное восприятие, но могут казаться однообразными, поэтому важно использовать оттенки и градиенты.

• Аналоговые схемы (цвета, расположенные рядом на цветовом круге) обеспечивают мягкие переходы, создавая естественный и комфортный дизайн.

- Комплементарные схемы (противоположные цвета) создают высокий контраст и акцентируют внимание на ключевых элементах, но требуют аккуратного использования, чтобы избежать чрезмерной яркости [3, с. 4].

Как проверить эффективность цветового зонирования?

- Проведение тестирования различных цветовых схем на пользователях. Суть тестирования состоит в том, чтобы пользователи выполняли задачи в продукте, пока происходит наблюдение за их действиями и собирается обратная связь [1, с. 1360].

- Анализ поведенческих метрик (время на странице, взаимодействие с элементами).

- Проверить коэффициент контрастности, а также посмотреть, как воспринимают цветовые комбинации люди с нарушениями цветовосприятия, можно с помощью онлайн-сервиса WhoCanUse [5].

- Обратная связь от пользователей о восприятии цветов.

Заключение.

Цветовое зонирование играет важную роль в UX/UI-дизайне, помогая пользователям интуитивно взаимодействовать с интерфейсом. Гармонично и грамотно подобранные цвета и функциональные зоны позволяют увеличить конверсию сайта, благоприятно повлияв на пользователя и его решения [2, с. 73].

С развитием технологий и искусственного интеллекта дизайнеры получают новые возможности для персонализации цветовых схем, учитывая когнитивные и эмоциональные аспекты восприятия. Будущее UX/UI-дизайна связано с динамическими цветовыми интерфейсами, адаптирующимися под индивидуальные психофизиологические особенности пользователя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеева А.Д., Петросян Л.Э. Дизайн интерфейсов (UI) и пользовательский опыт (UX) // Вестник науки. 2024. № 6 (75). URL: <https://www.xn---8sbempcld3bmt.xn--p1ai/article/15342>.
2. Бондарева В.В. Влияние цветового решения и UI-дизайна на конверсию сайта // Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. URL: <http://lib.i-bteu.by/bitstream/handle/22092014/3597> (дата обращения: 15.03.2025).
3. Бородавченко Д.В., Абрамова О.Ф. Цветовое решение интерфейса как средство повышения эффективности работы ИС // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015012143> (дата обращения: 15.03.2025).
4. Буренкова О.А. Влияние цвета на психофизиологическое состояние личности // Успехи современного естествознания. 2013. № 10. С. 153-154.
5. Интерфейс доступный каждому: практические рекомендации. URL: <https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/amp/publications/729208> (дата обращения: 15.03.2025).
6. Лавренова Т.В., Филиппенко В.А., Неделько А.Е. О цветовых решениях при проектировании графического интерфейса сайта // Молодой исследователь Дона. 2018. № 3 (12). С. 67-71.
7. Очеретяный К.А. Цвет как форма власти: к социологии графического пользовательского интерфейса // Социология науки и технологий. 2023. № 4. С. 153-169.
8. Юй Чжаоэ, Шаина Е.Ю. Основные аспекты использования цвета в дизайне мобильных приложений // Культура и цивилизация. 2024. Т. 14. № 4А. С. 201-213.

Поступила в редакцию: 24.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Ершов С.А., Новосельцева С.В., 2025.